

Дата публикации: 25 мая 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_18_20_59

Философские науки

КОНСЕРВАТИВНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Волкова Екатерина Александровна¹, Фролова Елена Владимировна²

¹Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: volkne@bk.ru

²Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: frolov-elen@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируется эволюция консервативно-философских взглядов Ф.М. Достоевского. Придерживаясь революционных взглядов в юности, в зрелом возрасте Достоевский становится резким противником этих идей, отрицая статус единственно возможного способа изменить существующие условия жизни. В то же время трансформация личных ценностных ориентаций писателя сопровождается либерализацией общества в ходе реформ 1860-70-х годов, которые привели Достоевского к определенным консервативно-философским взглядам. Он облекает свои мысли в религиозное и нравственное мировоззрение, видя в них совершенство личности. Консервативная философия Достоевского выразилась в монархических идеях, сторонником которых он был всю свою жизнь.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, консерватизм, монархизм, революция, реформа, философия, публицистика.

I. ВВЕДЕНИЕ

Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский своей общественной деятельностью, художественными и публицистическими произведениями внес огромный вклад в сокровищницу отечественной и мировой культуры. Он принадлежит к числу гениальных деятелей российской философской и публицистической мысли, которые своими взглядами, идеями, деятельностью оказывали влияние на развитие страны, в чьих судьбах отразились важные философские воззрения. В начале XX века в России, Германии, Франции и других европейских странах начинает активно распространяться экзистенциализм – философское течение, основные принципы которого были сформулированы Сереном Кьеркегором.

Однако в русской философской традиции концепция экзистенциализма оказалась тесно связана с именем другого выдающегося мыслителя – Федора Михайловича Достоевского.

Религиозные философы конца XIX века, размышляя о мире и человеке, были одними из первых, кто пытался осмыслить экзистенциальную направленность творческих устремлений Ф.М. Достоевского. Они же, начав переосмысление литературы и искусства, обнаружили, что Достоевского можно называть создателем нового учения о человеке, изменившем представление о самой проблеме личности. Федор Михайлович в своих художественных и публицистических произведениях затрагивал темы личного пространства личности. Практически во всех его работах индивидуальность обретала истинное существование, реальные качества раскрывались только в острой ситуации, пребывая между жизнью и смертью. Он оказывался перед сложнейшим выбором, истинная душа человека пробивается наружу, демонстрируя хрупкость и ничтожность всех человеческих моральных качеств и принципов. Личность подвергается испытанию на прочность бытия в условиях безнадежности, безысходности, предельного мучения и переживания. Стоит сказать, что подобные жесткие терзания души практически невыполнимы в реальности. Однако художественное пространство прекрасно демонстрирует и преобразует человеческие пороки в идеалистический облик, который не только готов поступить правильно на одре смерти, но и без личностных терзаний улыбнуться на последней секунде собственного существования. А как бы поступали персонажи в мире художественной реальности, если все правила и законы жизни не были условностью автора? В облике большинства героев Достоевского гармонично сочетается трагизм индивидуального, общественно-философского и всемирного существования. Данные признаки вполне могут быть присущи Раскольникову, Соне, Мышкину, Ивану и Алеше Карамазовым и пр.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует заметить, включение Ф.М. Достоевского в ряды философов-экзистенциалистов оправдано трагичностью его творческого наследия. Как и приверженцы экзистенциалистских теорий, великий русский писатель обращается к вопросу о свободе существования человека, которая, как полагали экзистенциалисты, является тяжким бременем, порождающим в душе человека хаос и движение темных духовных начал. Свободный человек есть человек страдающий от мучительных страстей, обращающих личность на путь зла; одолевая это зло нужно разными способами – но Ф.М. Достоевский полагает, что победить зло можно лишь благодаря силе любви.

Экзистенциалистский характер творчества Ф.М. Достоевского оценили и признанные классики европейской экзистенциальной философии: Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. По словам А. Камю, первое знакомство с произведениями Ф.М. Достоевского так сильно потрясло его, что впоследствии он постоянно цитировал русского писателя в своих философских работах либо ссылаясь на использованные Достоевским аллегорические образы. Ж.-П. Сартр, в свою очередь, в своих философских сочинениях всю жизнь вел непрерывный диалог с выдающимся автором русской реалистической прозы.

Вместе с тем несколько преждевременно объявлять Достоевского предшественником экзистенциалистского течения, поскольку экзистенциализм в его творчестве в большей степени связан с постановкой вопросов, а не представлением ответов на них. Кроме того, философские воззрения писателя во многом противоречат основополагающим аспектам атеистического экзистенциализма. Равным образом не стоит избирать творчество Ф.М. Достоевского как пример религиозного экзистенциализма, так как, полноценно реконструированные, идеи великого русского прозаика оказываются намного шире религиозно-экзистенциалистских концепций. Первые же противоречия наблюдаются при попытке сравнить цивилизационный компонент экзистенциализма Ф.М. Достоевского и экзистенциальных теорий европейских мыслителей. Долгое время проживая в условиях буржуазного общества, западные экзистенциалисты стали невольными заложниками тенденции распада межличностных связей, воспринимая атомизацию человека как нечто совершенно естественно.

В то же время Ф.М. Достоевский, выстраивая философию своего творчества, определяет одиночество человека в обществе как некую социальную аномалию, никак не соответствующую истинной природе личности.

Вместе с тем европейские атеистические экзистенциалисты предполагали, что социальную разобщенность невозможно устранить – между людьми всегда будет существовать невидимый барьер, отделяющий одного человека от другого завесой тайны. В свою очередь, сторонники религиозного экзистенциализма возлагали большие надежды на Бога, способного восстановить связи между людьми. Достоевский же стоит в стороне и от одних, и от других: писатель полагает, что преодоление социальной отчужденности станет реальным лишь тогда, когда изменится характер, сама суть межличностных отношений, возникающих в тех или иных общественных условиях.

Несмотря на наличие множества расхождений, творчество Ф.М. Достоевского с идеями экзистенциалистов схоже в постановке вопроса о смысле существования человека – так, многие герои произведений Ф.М. Достоевского серьезно задумываются о смысле жизни и своем месте в ней.

Проблематика творчества Ф.М. Достоевского сосредоточена на пристальном анализе «болезненных точек» современного писателю общества. Квинтэссенцией всех философских размышлений автора становится роман «Преступление и наказание» – в некоторой степени он воспроизводит идеи Ницше и Шопенгауэра, но фундаментально опирается на иные идеологические принципы. Главным героем произведения является студент Родион Раскольников, который формулирует собственную, отчасти экзистенциалистскую теорию, разделяя всех людей на две категории: «твари дрожащие» и «право имеющие». «Твари дрожащие», ничтожные и низменные в своей обыденной деятельности, по мнению Раскольникова, недостойны права на существование; они лишь ресурс для выполнения высших целей, поставленных теми, кто «право имеет», – теми, кому чужды эмоциональные переживания и размышления о морали, кто видит перед собой лишь единственный смысл жизни: достижение совершенства. Чем дольше Раскольников раздумывает над своей теорией, тем сильнее он отчуждается от общества в попытке, если говорить словами Альбера Камю, «достичь невозможного». Желая доказать себе, что он-то точно «право имеет», Родион совершает преступление и убивает старуху-процентщицу; однако убийство, уничтожение «твари дрожащей», лишь всколыхнуло в нем душевные страдания. «Спасительницей» Раскольникова становится молодая Соня Мармеладова, которая, как и главный герой, совершает грех и от этого ее мучает совесть. Выражая искреннее сострадание к чувствам Родиона, Соня выводит его на путь истинный, после чего Родион совершает признание и, впоследствии, кается в своем злодеянии. История Раскольникова в мировоззрении Ф.М. Достоевского есть манифест, направленный против радикальных, опирающихся на идеи чистого разума теориях, пагубных не только для индивида, их распространяющего, но и для всего общества. Топор, который Родион использовал в качестве орудия убийства, выступает метафорой социального бунта, вызванного моральной деградацией человечества и разложением общественного строя. Лишь спасение, сострадание, любовь к ближнему и к Богу способны отвратить человека от зла и заново обратить его к добру. Среди философов-экзистенциалистов самым рьяным почитателем творчества Ф.М. Достоевского был Альбер Камю, находивший в произведениях писателя понятное ему ощущение абсурдности жизни. В героях произведений русского писателя Камю видел наглядное воплощение абсурда; особенно ярко это проявляется, как считал французский экзистенциалист, в образе Ивана Карамазова. Иван Карамазов, один из главных героев романа «Братья Карамазовы», наблюдает абсурдность человеческого существования, выраженного в необходимости страдания и «неоправданной крови» ради гармонии в недостижимом будущем. Иван, в отличие от своего младшего брата Алёши, не находит успокоения в религиозной вере, готовый «вернуть билет» по первому требованию. Оммаж «Братьев Карамазовым» обнаруживается в «Мифе о Сизифе», где Камю посвящает Достоевскому несколько абзацев, выражая ему благодарность за великолепное описание абсурда. Вместе с тем Альбер Камю не относит Достоевского к «абсурдным» писателям, поскольку «абсурд» предполагает отказ от поиска ответов на столь значимые для человека вопросы. Достоевский же, наоборот, ищет эти ответы – и находит их в глубокой религиозности помыслов, вере в бессмертие души.

Непривычным для экзистенциалистского сознания способом Достоевский формулирует главную проблему человеческой жизни – есть ли у нее смысл? Однако писатель не задает этот вопрос напрямую, он спрашивает, существует ли Бог и бессмертие – если нет, то и смысла в жизни тоже нет. Экзистенциальная проблематика особенно подробно рассмотрена в романе Достоевского «Бесы», где автор выражает свои мысли о смысле жизни устами инженера Кириллова. Кириллов – безбожник, обитающий в мире без веры, замещающий собой место Бога, что в итоге доводит героя до «логического самоубийства». Отказ от Бога в сознании Кириллова одновременно потеря опоры и поиск свободы. Однако освобождение по итогу не приносит герою никакой радости: он не смог заместить собой Всевышнего, поэтому Кириллов, как он обещал Верховенскому, становится самоубийцей: «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? <...> Если сознаешь — ты царь, и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать». Вместе с тем Кириллов восклицает, отвечая на предложение Верховенского «убить кого-нибудь другого», что убийство есть низший пункт своеволия, в то время как преодоление страха смерти – это высшее его проявление.

Идеи, сформулированные в «Бесах» и высказанные инженером Кирилловым, были переняты Иваном Карамазовым, который, однако, полагал, что «если Бога нет, то все дозволено». У Ивана эта мысль жила лишь в теории, а у лакея Смердякова преобразилось в действие. Но именно Кириллов «выступил первым», из-за чего его самоубийство рассматривается как акт высшей свободы. Победа над болью и страхом смерти, равнодушие к выбору «жить или не жить», полное освобождение и превращение в Бога – вот что символизирует смертоносный поступок Кириллова. Устами инженера Достоевский говорит: «Мир закончит тот, кому имя будет «человекобог».

Однако сам Кириллов «человекобогом» стать не смог: в самый решительный момент, когда уже нужно принимать решение, он колеблется, пугая Верховенского своей жаждой жизни, стремлением ухватиться за нее как можно крепче. Он уже собирается отвергнуть ритуал написания предсмертной записки, но вдруг берет листок, рисует рожицу и пишет на французском: «Да здравствует демократическая всемирная французская республика или смерть». И вот, отвергнувший Бога, Кириллов берет пистолет в попытке самому стать Богом – но, движимый мыслью о высшей свободе, замыкается в себе и теряет всякую жизненную опору. Подобным образом самоубийство Кириллова становится метафорой главной экзистенциалистской идеей Достоевского: обрести смысл – значит обрести Бога.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творчество Достоевского имеет не только национальный, но и международный характер. Без Достоевского не состоялись бы мировая и отечественная художественная культура. Личность в философии, ее воздействие на историческую эпоху и влияние эпохи на личность были и есть важными аспектами научных исследований. Великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский своей общественной деятельностью, художественными и публицистическими произведениями внес огромный вклад в сокровищницу отечественной и мировой культуры. Он принадлежит к числу гениальных деятелей российской истории и философии, которые своими взглядами, идеями, деятельностью оказывали влияние на развитие страны, в чьих судьбах отразились важные грани эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Волкова Е.А., Лихорадова И.Н., Фролова Е.В. Исторические взгляды Ф.М. Достоевского в контексте историографического анализа (к 200-летию юбилею со дня рождения). Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2021. Номер 10. С. 3-13

Волкова Е.А., Фролова Е.В. Место и роль Ф.М. Достоевского в общественной мысли России середины XIX века: история и современность. Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2020. Номер 4. С. 143-146.

Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Издательство "Правда", 1987. С. 228.

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л.: Наука, 1972-1988. С. 152-160.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Volkova E.A., Tonkikh V.A. Religious views of Dostoyevsky F.M. in the historiographical aspect. Ponte. 2017. Т. 73. Номер 8. Pp. 1-5.

Кошечко А.Н. Творчество Ф.М. Достоевского в идейном пространстве гуманистической антропологии русского экзистенциализма. Вестник ТГПУ. 2014. Номер 9. С. 96-102.

Любятинская У.С. Исторические воззрения Ф.М. Достоевского: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2006.

Любятинская У.С. Концепция Ф.М. Достоевского о всемирно-историческом развитии. Мир культуры: история и современность. М.: 2006. С. 80-96.

Мелешенко Е.В. Письма Ф.М. Достоевского в контексте исследования личности и творчества писателя: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2004.

Полунов А.Ю. Победоносцев: Русский Торквемада Александр Полунов. М.: Молодая гвардия, 2017. 335 с.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A., Tonkih V.A. Socio-religious and historiographic aspects of the Dostoevsky F.M. heritage for future generations. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Proceedings of the IV International Scientific Symposium Lifelong wellbeing in the World (WELLSO 2017). Edited by: Fabio Casati, G.A. Barysheva & Wolfgang Krieger. 2018. Pp. 151-160.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V. Russian Orthodox Church in views of F.M. Dostoevsky in XIX century. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Collection of conference materials. Future Academy, 2018. Pp. 319-323.

Соловьев М. Теория пользы и выгоды. Эпоха. 1864. Номер 11.

Соловьев Н. Бесплодная плодовитость. Эпоха. 1864. Номер 12. С. 64-73.

CONSERVATIVE-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF F.M. DOSTOEVSKY'S WORK

Volkova, Ekaterina Aleksandrovna¹, Frolova, Elena Vladimirovna²

¹Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: volkne@bk.ru

²Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: frolov-elen@yandex.ru

Abstract

The article analyzes the evolution of F.M. Dostoevsky's conservative-philosophical views. Adhering to revolutionary views in his youth, in adulthood Dostoevsky becomes a sharp opponent of these ideas, denying the status of the only possible way to change existing living conditions. At the same time, the transformation of the writer's personal value orientations is accompanied by the liberalization of society during the reforms of the 1860-70s, which led Dostoevsky to certain conservative-philosophical views. He puts his thoughts into a religious and moral worldview, seeing in them the perfection of personality. Dostoevsky's conservative philosophy was expressed in monarchical ideas, of which he was a supporter all his life.

Keywords: F.M. Dostoevsky, conservatism, monarchism, revolution, reform, philosophy, journalism.

REFERENCE LIST

Dostoevskaya A.G. Memoirs. M.: Publishing House "Pravda", 1987. P. 228.

Dostoevsky F.M. Complete works in 30 t. L.: Nauka, 1972-1988. Pp. 152-160.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Volkova E.A., Tonkikh V.A. Religious views of Dostoyevsky F.M. in the historiographical aspect. Ponte. 2017. T. 73. Nomer 8. Pp. 1-5.

Koshechko A.N. The work of F.M. Dostoevsky in the ideological space of the humanistic anthropology of Russian existentialism. Bulletin of TSPU. 2014. Number 9. Pp. 96-102.

Lyubyatinskaya U.S. F.M. Dostoevsky's concept of world-historical development. The World of culture: History and modernity. Moscow: 2006. Pp. 80-96.

Lyubyatinskaya U.S. The historical views of F.M. Dostoevsky: abstract. dis. ... Candidate of Historical Sciences. M., 2006.

Meleshenko E.V. Letters of F.M. Dostoevsky in the context of the study of the personality and creativity of the writer: abstract. dis. ... Candidate of Philology. sciences. Barnaul, 2004.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A., Tonkih V.A. Socio-religious and historiographic aspects of the Dostoevsky F.M. heritage for future generations. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Proceedings of the IV International Scientific Symposium Lifelong wellbeing in the World (WELLSO 2017). Edited by: Fabio Casati, G.A. Barysheva & Wolfgang Krieger. 2018. Pp. 151-160.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V. Russian Orthodox Church in views of F.M. Dostoevsky in XIX century. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Collection of conference materials. Future Academy, 2018. Pp. 319-323.

Polunov A.Y. Pobedonostsev: Russian Torquemada Alexander Polunov. M.: Molodaya gvardiya, 2017. 335 p.

Soloviev M. The theory of benefits and benefits. Epoch. 1864. Number 11.

Soloviev N. Infertile fertility. Epoch. 1864. Number 12. Pp. 64-73.

Volkova E.A., Fevova I.N., Frolova E.V. F.M. Dostoevsky's historical views in the context of historiographical analysis (to the 200th anniversary of his birth). Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Number 10. Pp. 3-13

Volkova E.A., Frolova E.V. The place and role of F.M. Dostoevsky in the public thought of Russia in the middle of the XIX century: history and modernity. Proceedings of the Voronezh State Pedagogical University. 2020. Number 4. Pp. 143-146.